

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL KEGIATAN

Buku Tajwid “Ushul Tajwid”

Oleh:

Adilyansyah Rahman

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

JANUARI 2026

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Buku Tajwid “Ushul Tajwid”
Nama Pelaksana : Adilyansyah Rahman
NIM :
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Tanggal Pelaksanaan : 28 Desember 2024

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat		30		
2	Mengadakan bimbingan Pendidikan Agama Islam		30		
3	Berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya penerapan Pendidikan Agama Islam		40		
Total			100		

Jakarta, 28 Desember 2024

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Buku Tajwid “Ushul Tajwid”
Nama Pelaksana : Adilyansyah Rahman
NIM :
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Tanggal Pelaksanaan : 28 Desember 2024

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPM untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Jakarta, 28 Desember 2024

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adilyansyah Rahman

NIM :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Buku Tajwid “Ushul Tajwid”

untuk tahun 2024 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 28 Desember 2024

Mengetahui,

(Adilyansyah Rahman)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Adilyansyah Rahman

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema: Buku Tajwid “Ushul Tajwid”

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ustadz Muhammad Sayyaaf Kudin, Lc., M.A

Jabatan: Pengasuh Pesantren Tahfzih Husnayain Jakarta

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Jakarta, 28 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Sayyaaf Kudin', written in a cursive style.

(Al-Ustadz Muhammad Sayyaaf Kudin, Lc., M.A)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

